

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Ответственный редактор | Executive Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ

заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Акрамов Б.Ш., Адизов Б.З., Нуриддинов Ж.Ф, Евстафеев Е.А ОБВОДНЕННОСТЬ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ.....	4
2. Ахмедов М.М., Саиджонов Ш.С. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УЗБЕКИСТАН.....	9
3. Журава Г.С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ С РИТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.....	18
4. Иргашева О.И., Пулатова А.В. TIME-LAPSE ГЕОФИЗИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО МОНИТОРИНГА МИГРАЦИИ ФЛЮИДОВ В НЕДРАХ.....	24
5. Кадирбекова Д.Х., Мухамедов Ш.Б., Хакбердиев Э.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ.....	31
6. Кадирбекова Д.Х., Садуллаева М.А. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)	36
7. Матякубова П.М., Сайдорипов Л.Ф. РОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЧЕСТВ.....	42
8. Матякубова П. М., Шамуратов Д.У. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЕЧУЩИХ ЖИДКОСТЕЙ В ТРУБАХ МАЛОГО ДИАМЕТРА.....	49
9. Нурматов У.Д., Ильюшин И.П. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ В СЕЧЕНИИ ТРУБЫ ПРИ ЛАМИНАРНОМ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ.....	57
10. Нурматов У.Д., Цой А.О. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЕГО СВОЙСТВА В БУРЕНИИ.....	61
11. Такташева Д.Р., Кодиржонова Р.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ..	65
12. Хусанов С.Т., Каланходжаева Ш.Т. КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ И ФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫ.....	69
13. Хусанов С.Т., Алимов М.М., Арапова М.А., Жураев А.А. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЮРСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ФОРМАЦИИ БУХАРО-ХИВИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ.....	72
14. Хасанова М.Б., Алтухов Я.Ю. ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКЕ: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.....	77

УДК: 56:061.3

Хусанов С. Т.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
Профессор отделения технологии
геологической и геофизической разведки
e-mail: xusanov-2010@mail.ru

Алимов М. М.

Национальный университет Узбекистана. Преподаватель

Арапова М. А.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте. Студент

Жураев А. А.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте. Студент

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЮРСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ФОРМАЦИИ БУХАРО-ХИВИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16573508>

АННОТАЦИЯ

Статья описывает карбонатную формацию Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области (БХНГО), детализируя её деление на продуктивные горизонты верхнеюрского комплекса и их фаціальную изменчивость. Особое внимание уделено рифтовым массивам как основным ловушкам углеводородов и роли тектоники в их формировании и расположении. В работе подробно анализируются фации XV подрифового (мубарекская свита) и XV рифового горизонтов, включая глубоководные, барьерно-рифовые и зарифовые отложения. Подчеркивается взаимосвязь палеогеоморфологии, тектоники и биологической продуктивности, определяющих коллекторские свойства пород.

Ключевые слова: Бухаро-Хивинская нефтегазоносная область, карбонатная формация, продуктивные горизонты, рифовые массивы, тектоника, фации, коллекторские свойства.

Khusanov S.T.

Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent city
Professor, Department of Geological
and Geophysical Exploration Technologies
e-mail: xusanov-2010@mail.ru

Alimov M.M.National University of Uzbekistan
Lecturer**Arapova M.A.**Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent city**Zhurayev A.A.**Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent city

FORMATION CONDITIONS AND STRUCTURE OF THE UPPER JURASSIC CARBONATE FORMATION OF THE BUKHARA-KHIVA OIL AND GAS BEARING REGION

ABSTRACT

The article describes the carbonate formation of the Bukhara-Khiva oil and gas region (BKHOGR), detailing its division into productive horizons of the Upper Jurassic complex and their facies variability. Particular attention is paid to rift massifs as the main hydrocarbon traps and the role of tectonics in their formation and location. The work analyzes in detail the facies of the XV subreef (Mubarek suite) and XV reef horizons, including deep-water, barrier-reef and back-reef deposits. The paper analyzes in detail the facies of the XV subreef (Mubarek suite) and XV reef horizons, including deep-water, barrier-reef and back-reef deposits. The relationship between paleogeomorphology, tectonics and biological productivity, which determine the reservoir properties of rocks, is emphasized.

Keywords: Bukhara-Khiva oil and gas region, carbonate formation, productive horizons, reef massifs, tectonics, facies, reservoir properties, oil and gas potential.

Xusanov S.T.I.M. Gubkin nomidagi Rossiya
davlat neft va gaz universiteti Toshkent shahri filiali
Geologik va geofizik qidiruv texnologiyalari kafedrası professori
E-mail: xusanov-2010@mail.ru**Alimov M.M.**

O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘qituvchi

Arapova M.A.I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti
Toshkent shahri filiali. Talaba**Juraev A.A.**I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti
Toshkent shahri filiali. Talaba

BUXORO-XIVA NEFT VA GAZGA BOY HUDUDINING YUQORI YURA DAVRI KARBONAT FORMATSIYASINING SHAKLLANISH SHAROITLARI VA TUZILISHI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Buxoro-Xiva neft va gaz olish hududining (BXNGOH) karbonat formatsiyasi, Yuqori Yura kompleksining samarali gorizontlarga bo‘linishi va ularning fasiyal o‘zgaruvchanligi haqida ma’lumot berilgan. Ayniqsa, neft va gaz to‘planadigan asosiy strukturalar bo‘lgan rif massivlari hamda ularning shakllanishi va joylashuvida tektonikaning roli alohida ta’kidlangan. Ishda XV past-rif (Muborak svitasi) va XV rif gorizontlarining chuqur suvli, to‘siqli rif va rif orti yotqiziqalari singari fasiyalari batafsil tahlil qilingan. Paleogeomorfologiya, tektonika va biologik unumdorlik orasidagi o‘zaro bog‘liqlik — bu omillar tog‘ jinslarining kollektor xossalarini belgilovchi asosiy faktorlar sifatida ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Buxoro-Xiva neft va gaz hududi, karbonat formatsiya, samarali gorizontlar, rif massivlari, tektonika, fasiyalar, kollektor xossalari, neft va gaz salohiyati.

Введение

В соответствии с принятой в практике геологоразведочных работ карбонатная формация в Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области (БХНГО) делится на ряд продуктивных горизонтов. Согласно стратиграфической номенклатуре, они получили соответствующее название свит: XVI горизонт – средний келловей - кандымская свита, XVI подрифовый горизонт – верхний келловей - средний оксфорд (мубарекская свита), XV рифовый и надрифовый горизонты – верхний оксфорд-кимеридж (ходжаипакская, уртабулакская, кушабская и гардаринская свиты). XVI и XV подрифовые горизонты отличаются плавным изменением их мощности. Наоборот, перекрывающие их накопления рифового и надрифового горизонтов имеют более сложное строение, что объясняется более сложной морфологией палеорельефа и обособлением трех типов ландшафтов – глубоководных пелагических, рифовых и зарифовых фаций.

Продуктивные горизонты верхнеюрского карбонатного комплекса БХНГО характеризуются различными генетическими типами ловушек. Наибольший интерес представляют аккумулятивные постройки рифовых массивов, составляющих протяженную, вытянутую на многие километры, барьерно-рифовую систему. С ними связаны основные, наиболее крупные месторождения нефти и газа. Карбонатная формация зарифового пространства имеет сложное строение и соответствует ландшафтам лагун и мелководного шельфа. Здесь получают развитие ловушки сравнительно небольших аккумулятивных построек (лоскутные рифы), ракушняковых банок и волноприбойных, терригенно-карбонатных аккумулятивных тел. В пределах внутренней, более глубоководной части морской акватории разрезы представлены слоями конденсации - высокогазной пачкой. На фоне ее регионального распространения получают развитие атоловые, холмовидные постройки одиночных рифов. В зависимости от биопродуктивности они имеют различную мощность, иногда достигая 100 и более метров высоты. Третьим типом коллекторов являются карбонатные отмели и шлейфы – продукты разноса разрушающихся рифов.

В течение десятилетий рифы изучались многими коллективами. Созданы объективные, научно-обоснованные модели условия их образования. Однако в их изучении преобладали чисто литологические, седиментологические методы анализа. Сложности в обосновании мест роста рифовых построек объясняется специфическими условиями жизни рифостроителей. Кораллы активно развиваются при глубине бассейна не более 50 м. В этих условиях биологическая продуктивность рифового экологического сообщества оказывается максимальной. При этом темпы роста коралловых построек контролируются скоростью погружения, т.е. тектоническим опусканием дна бассейна.

Рифы растут только в условиях идеальной компенсации. При незначительном погружении рост рифа прекращается, а его тело эродировано. Наоборот, при быстром погружении, когда кораллы отрываются от зоны фотосинтеза, рост рифа также прекращается.

Местоположение барьерных и одиночных рифов контролируется тектоникой. Барьерные рифовые системы получают развитие на перегибах шельфа, где сопрягаются мелководные и глубоководные обстановки. Такое положение занимают барьерные рифы Чарджоуской ступени и Бешкентского прогиба. При этом они тяготеют к Учбаш-Каршинской флексурно-разрывной зоне на севере и диагональным разломам на западе и востоке. Одиночные рифовые постройки Бешкентского прогиба обнаруживают последовательность северо-восточного направления. Системы лоскутных рифов к северо-востоку от Шакарбулака также ориентированы в северо-восточных румбах. Их простираение совпадает с ориентировкой разломов. Подобное сочетание, возможно, является одним из поисковых признаков. Связи рифовых массивов с тектонической структурой практически не изучены.

XV подрифовый горизонт (мубарекская свита) представлен широким спектром различного по составу известняков. Их сочетания позволяют выделить следующие типы фаций:

Отложения относительно глубоководной части бассейна ниже уровня зоны волнений. В составе отложений преобладают темно-серые политоморфные известняки, содержащими примазки битумов и кристаллы порита. Детрит представлен фрагментами створок брахиопод, гастропод, формаминифер, а также онколитами.

Отложения отмелей и биогермных массивов волноприбойного фациального пояса представлены водорослево-детритовыми, водорослево-спикуловыми и комковатыми (онколитовыми) тонкодетритовыми известняками. Они образуют несколько полос, ориентированных в северо-восточном направлении. Подобное расположение фаций, вероятно, контролировалось простираниями разломов фундамента.

В центральной части территории намечается три полосы относительно мелководных фаций. В их числе Восточный Айзават-Северный Камаша, Акназар-Бешкент и Южный Нишан-Акалтын, в пределах которых следует ожидать появления аномалий с более высокими ёмкостными свойствами.

К востоку обособляется полоса распространения полидетритовых, онколитовых и оолитовых известняков (структуры Айкотан, Киркинчок, Северный Шуртан, Шакарбулак, Гузар, Гармистон, Жилинская и др.) Их положение, вероятно, также контролировалось разломами фундамента. Особое положение занимает структура Шуртан, в пределах которой получили развитие типичные биогермные постройки.

Третья полоса структурных известняков расположена на северо-востоке района в пределах широкой полосы включающей структуры Карим и Расыл-кудук на юго-востоке до Карбаира, Андабазара, Ходжакудука и Азлартепе на северо-западе. Здесь на фоне преобладающего распространения полидетритовых, оолитовых известняков в пределах локальных поднятий получили развитие биогермные массивы, сложенные водорослевыми, полидетритовыми и оолитовыми известняками с сопровождающими их ракушняковыми банками.

Лагунные отложения слагают широкое поле полидетритовых, онколитовых и пелитоморфных известняков с характерной для них доломитизацией. Отложения прибрежных пляжей (песчаники, алевролиты, обломочные известняки) расположены за пределами рассматриваемого района. Их фрагменты обнаружены в структурах Кызылрават, Байбурак и др.

Реконструкция условий формирования XV горизонта свидетельствует о влиянии двух главных факторов распределения различных генетических типов пород (фаций).

Палеогеоморфологическое строение подводного ландшафта контролировалось тектоникой. Распределение структурных карбонатов совпадало с положительными формами рельефа, а, следовательно, с зонами гидродинамической активности водных масс. В этих зонах располагаются известняки с относительно высокими коллекторскими свойствами. Вторым фактором является высокая биологическая продуктивность морских ландшафтов. Важно отметить, что все известняки являются биогенными. Размещение их в плане согласовывалось в соответствии с глубиной бассейна, его гидродинамикой. Фациальная зональность контролировалась активизацией разломов палеозойского фундамента, что предопределяло положение зон относительных поднятий и опусканий.

XV –рифовый горизонт и его стратиграфические аналоги являются главным объектом карбонатной формации и представлены тремя фациальными типами разрезов: предрифовый глубоководный, барьерных рифов и зарифовых лагун.

Предрифовые глубоководные фации выделяются обычно под названием «черные сланцы», распространение которых занимает огромную территорию на юге изучаемого района. Черная окраска, высокая степень битуминозности и присутствие диагенетических сульфидов железа свидетельствует о застойных условиях накопления отложений. В составе отложений преобладают черные, известняки и аргиллиты.

Из органических остатков встречены аммониты и фораминиферы. Донная фауна встречается редко. Большинство исследователей выделяли их как глубоководные с придонным сероводородным заражением. Вместе с тем в кровле разрезов залегает пласт известняков.

Он прослежен практически на всей территории и обнажается в структуре Тюбегатан.

В обнажении Тюбегатан в кровельной части карбонатной формации залегает пласт (80см) пизолитовых, светло-серых известняков. Этот горизонт прослежен на всей территории Бешкентского прогиба к югу от барьерных рифов.

Горизонт известняков в кровле высокоамных пород имеет изменчивую мощность (до 3м) и отличается составом пород. Среди них особого внимания заслуживают мелкодетритовые карбонаты, в которых при опробировании отмечены притоки нефти. По генезису эти отложения формировались в условиях меньших глубин бассейна. В плане они образуют систему полос, совпадающих с зонами валлообразных поднятий. В их числе полосы Айзават-Северный Камаша, Пуклы-Бишкент, Киркулоч-Нишан-Северный Нишан-Алтын-Восточный Каратепа, Западный и Центральный Аляуды.

Фации барьерных рифов и сопровождающих их шлейфов наиболее перспективны в плане нефтегазоносности. С ними связаны наиболее крупные месторождения(рис1).

Барьерные рифы образуют непрерывную полосу накопления структурных карбонатов с хорошими коллекторскими свойствами. В составе отложений представлены строматолито-водорослевые, комковато-водорослевые, комковато-онколито-водорослевые детритовые и полидетритовые известняки. Широко представлены фрагменты рифового каркаса. Отложения отличаются широким представителем различных органических остатков-кораллов, двусторчатых моллюсков, фораминифер, мшанок, водорослей. Мощность горизонта варьирует в широких пределах. В Шуртане достигает 273м, Шакарбулакее - 62м, Джамбулаке

и Хилоне - 110м. Западнее на площадях Рудаксай, Западный Кунгуртау, Касантау, Южный Каракум, Восточный Карим мощность горизонта рифов колеблется в пределах 10-40м и возрастает в пределах Северного Мубарека до 75м. Повсеместно породы отличаются хорошими коллекторскими свойствами.

Фации предрифового шлейфа представлены продуктами разрушения рифовых массивов и полосой шириной до 5-7км. В составе отложений преобладают детритовые и структурные разновидности известняков: обломочно-детритовые, обломочно-водорослевые, обломочно-комковато-сгустковые. Все они несут следы продуктов разрушения рифовых массивов. Размер обломков и детрита в пределах алевроитовой и песчаной размерности. При этом погружение материала максимально в основании разреза этих фаций. В ряде скважин в основании разреза присутствуют грубозернистые карбонаты гравийной размерности. Породы отличаются высокой пористостью.

Список использованной литературы:

1. Троицкий В.И., Хусанов С.Т., Хусанов А.С. Геодинамическая эволюция осадочных бассейнов фанерозоя Средней Азии. – Ташкент: Навруз, 2017.
2. Хусанов С.Т. Позднеюрские склерактинии рифогенных отложений Южного и Западного Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1987. – 108 с.
3. Хусанов С.Т., Мансуров М.М. Стратиграфия верхнеюрской карбонатной формации юго-западных отрогов Гиссарского хребта // Вестник Национального научного университета Узбекистана. Серия: Естественные науки. – Ташкент, 2025. – 164 с.
4. Хусанов С.Т., Мансуров М.М., Алимов М.М. Палеонтологические исследования верхнеюрских карбонатных формаций Южного и Западного Узбекистана // Вестник Национального научного университета Узбекистана. Серия: Естественные науки. – Ташкент, 2025. – 215 с.

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000